

**О СВОДИМОСТИ КОНТЕКСТНО-СВОБОДНЫХ ГРАММАТИК К
РЕГУЛЯРНЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ С БЭКРЕФЕРЕНСАМИ****ON THE REDUCIBILITY OF CONTEXT-FREE GRAMMARS TO
REGULAR EXPRESSIONS WITH BACKREFERENCES****СВЕТЛАКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,**
*Смоленский государственный университет.***SVETLAKOV ALEXEY VLADIMIROVICH,**
Smolensk State University.

В данной статье рассматриваются регулярные выражения с бэкреференсами: дается их формальное описание, а также доказывается теорема о сводимости КС-грамматик к таким регулярным выражениям. Рассмотрены определения группы, бэкреференса, регулярного выражения с бэкреференсами. На основе конструктивного доказательства теоремы проектируются регулярные выражения с бэкреференсами для конкретных языков. В результате сделан вывод о практическом значении приведенного алгоритма, которое определяется широким использованием регулярных выражений в языках программирования для обработки текстов.

In this article, regular expressions with backreferences are considered: their formal description is given, and the theorem on the reducibility of CS grammars to such regular expressions is proved. The definitions of a group, a backreference, a regular expression with backreferences are considered. Based on the constructive proof of the theorem, regular expressions with backreferences for specific languages are designed. As a result, a conclusion is made about the practical significance of the above algorithm, which is determined by the widespread use of regular expressions in programming languages for text processing.

Ключевые слова: *регулярное выражение, бэкреференс, регулярное выражение с бэкреференсами, КС-грамматика, сводимость, текст, арифметическое выражение.*

Key words: *regular expression, backreference, regular expression with backreferences, CF-grammar, reducibility, text, arithmetic expression.*

В математической лингвистике регулярные выражения занимают промежуточное положение между порождающими и распознающими грамматиками: с одной стороны, по определению они задают какой-либо язык, с другой – в программировании используются в качестве распознающей грамматики (при поиске фрагментов текста, замене его части и т. д.) [4]. Классические регулярные выражения порождают регулярные языки (и, согласно теореме Клини, они совпадают с автоматными).

Однако на данный момент в основном используются Perl-совместимые регулярные выражения, которые встроены в язык программирования в качестве базовой библиотеки (обычно PCRE). Такие регулярные выражения из-за их расширенного синтаксиса по сравнению с POSIX-стандартом способны породить (распознавать) класс языков, гораздо шире автоматных. Для понимания ситуации рассмотрим некоторые определения.

Определение. Группой называется часть регулярного выражения.

Группу заключают в круглые скобки, причем конструкция внутри группы принимается за единый символ (лексему). По умолчанию множество групп в регулярном выражении биективно отображается в натуральный отрезок, пополненный нулем: $[0, n]$, где $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, по номеру открывающей скобки. Например, в регулярном выражении $a(b((c)d))e$ имеются три группы, первая – $b((c)d)$, вторая – $(c)d$, третья – c .

Определение. Бэкреференс (букв. «обратная ссылка») – механизм повторного использования групп или цепочек внутри группы.

Существует два варианта представления бэкреференса. 1) Для повтора цепочек внутри группы используется обозначение $\backslash n$ – где n – номер определенной группы. 2) Для повтора шаблона внутри группы используется обозначение $(?n)$, где n – номер группы. Отметим, что в этом случае круглые скобки не задают группу, соответственно не получая порядкового номера.

Пример. Регулярное выражение $(aba?)c\backslash 1$ порождает язык $\{abcab, abacaba\}$, а регулярное выражение $(aba?)c(?1)$ порождает язык $\{abcab, abacab, abcaba, abacaba\}$. Это так называемые регулярные выражения с бэкреференсами.

Определение. Регулярное выражение с бэкреференсами – регулярное выражение, в котором присутствует хотя бы одна обратная ссылка.

Как было оговорено выше, подобные выражения могут порождать классы языков шире регулярных. Например, выражение $(a(?1)?b)$ порождает язык $L = \{a^n b^n | n > 0\}$, а выражение $((.)(?1)?\backslash 2)$ – язык палиндромов четной длины, а это, как известно, КС-языки (можно проверить по лемме о накачке [1]).

Вообще говоря, в данном случае использование термина «регулярное выражение» не совсем корректно, однако в литературе прочно закрепилось такое название, потому в дальнейшем употребляя данный термин, будем иметь в виду регулярное выражение с бэкреференсами.

Докажем, что нижеследующая теорема о связи регулярных выражений с бэкреференсами с контекстно-свободными языками верна.

Теорема. Любой КС-язык представим в виде регулярного выражения с бэкреференсами.

Доказательство. Доказательство носит конструктивный характер, то есть в процессе будет получен алгоритм сведения любой КС-грамматики к регулярному выражению.

В первую очередь отметим, что грамматика не должна содержать бесполезных символов.

Множество нетерминалов в грамматике биективно отобразим во множество натуральных чисел из отрезка $[1, n]$, где n – число нетерминалов в грамматике. Далее представим каждое правило КС-грамматики в виде регулярного выражения с бэкреференсами.

Пусть имеется правило грамматики вида $A \rightarrow \alpha$, где $A \in N$, $\alpha \in (T \cup N)^+$.

Каждый символ $X \in N$ в цепочке α поменяем на конструкцию вида $(?n_X)$, где n_X – номер соответствующего нетерминала. Кроме того, получившуюся после замены нетерминалов цепочку r целиком заключим в групповые скобки: (r) . Пустое же правило $A \rightarrow \varepsilon$, если оно есть в грамматике, заменим на правило $A \rightarrow ()$.

Если одному и тому же нетерминалу соответствует несколько регулярных выражений $(r_1), (r_2), \dots, (r_n)$, то их следует заменить на одно правило, используя метасимвол альтернативного выбора: $A \rightarrow (r_1 | r_2 | \dots | r_n)$.

Теперь регулярное выражение, порождающее КС-язык, соответствует правой части правила аксиомы S , однако в нем могут встречаться бэкреференсы, ссылающиеся на внешние нетерминалы, а не на группы, находящиеся внутри. Считывая регулярное выражение слева направо, будем обрабатывать такие бэкреференсы следующим образом.

1. Если ссылка встречается впервые, то вместо нее подставим регулярное выражение соответствующего по номеру нетерминала и запомним номер его группы в данном выражении.

2. В противном случае, заменим номер в данном бэкореференсе на запомненный номер соответствующей группы в данном выражении.

После выполнения алгоритма в регулярном выражении, соответствующем аксиоме, не останется внешних ссылок, и это регулярное выражение будет искомым. Теорема доказана.

Замечание 1. Теорема верна и для автоматных (регулярных) грамматик, однако на практике к ним не имеет смысла применять алгоритм, поскольку обратные ссылки – это более сложный инструмент представления языка, который не нужен для распознавания регулярных языков. Для них существуют иные (более простые) алгоритмы [2].

Замечание 2. Теорема неверна в обратную сторону, иными словами, произвольное регулярное выражение может порождать класс языков, отличных от контекстно-свободных: регулярное выражение $(.+)\backslash 1$ задает язык тандемных повторов, а это, по лемме о накачке для КС-языков, контекстно-зависимый язык. Порождения в классе КЗ-языков – вопрос еще недостаточно хорошо исследованный.

Замечание 3. Алгоритмом сведения к регулярному выражению полезно пользоваться, когда не нужно проводить подробный синтаксический анализ КС-языка, а достаточно осуществить поиск определенных фрагментов в тексте, проверить на соответствие и т. д.

Замечание 4. Библиотека PCRE не поддерживает левую рекурсию в регулярных выражениях (это связано с логикой работы интерпретатора регулярных выражений), а потому для леворекурсивных грамматик при их использовании будет выведена ошибка. Потому предварительно следует убедиться в отсутствии левой рекурсии и, если она есть, воспользоваться алгоритмом по ее удалению, а потом применить алгоритм, приведенный в доказательстве теоремы.

Пример. Сконструируем регулярное выражение, распознающее непустые цепочки с двумя символами, расположенными в произвольном порядке, но входящими в нее в равном количестве. Прежде всего, построим соответствующую грамматику: $S \rightarrow xAyA|yAxA$, $A \rightarrow xAyA|yAxA|\epsilon$. Грамматика не содержит бесполезных символов, и, кроме того, в ней нет левой рекурсии. Применим вышеуказанный алгоритм, и заменим правые части правил: 1) $S \rightarrow (x(?2)y(?2)|y(?2)x(?2))$ и 2) $A \rightarrow (x(?2)y(?2)|y(?2)x(?2)|)$. Обработаем правую часть правила, соответствующую аксиоме нетерминала. Тогда регулярное выражение будет выглядеть так: $(x(x(?2)y(?2)|y(?2)x(?2))y(?2)|y(?2)x(?2))$.

Как видно из рисунка 1, найденное регулярное выражение действительно распознает из потока символов все цепочки с равным количеством символов x и y , которые располагаются в произвольном порядке. Для проверки найденного регулярного выражения использовался сайт: <https://regex101.com/>.

Рис. 1. Работа регулярного выражения.

Приведем более содержательный пример.

Пример. Пусть требуется найти все арифметические выражения из произвольного текста. Рассмотрим грамматику арифметических выражений: $S \rightarrow SBS|(S)N$, $B \rightarrow +|-|*|/$, $N \rightarrow 0N|...|9N|0|...|9$. В ней нет бесполезных символов, однако содержится левая рекурсия. Устраним ее: $S \rightarrow (S)C|NC|(S)N$, $C \rightarrow BSC|BS$, $B \rightarrow +|-|*|/$, $N \rightarrow 0N|...|9N|0|...|9$.

Сделаем необходимые замены в правых частях правил:

- 1) $S \rightarrow ((?1)\)(?2)((?3)(?2)\)((?1)\)(?3))$
- 2) $C \rightarrow ((?4)(?1)(?2)((?4)(?1))$
- 3) $N \rightarrow (0(?3)|1(?3)|2(?3)|3(?3)|4(?3)|5(?3)|6(?3)|7(?3)|8(?3)|9(?3)|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)$
- 4) $B \rightarrow (\+|\-|*|/)$

Избавимся от внешних ссылок в правой части правила с аксиомой, и получим следующее регулярное выражение с бэкреференсами: $((?1)\)((\+|\-|*|/)(?1)(?2)((?3)(?1))|(0(?4)|1(?4)|2(?4)|3(?4)|4(?4)|5(?4)|6(?4)|7(?4)|8(?4)|9(?4)|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(?2)\)((?1)\)(?4))$.

Работа этого регулярного выражения представлена на рисунке 2: оно находит из текста все числа и правильные записи математических выражений.

Рис. 2. Поиск математических выражений с помощью регулярного выражения.

Используя символьные классы и алгебраические свойства регулярных выражений [1], найденное выражение можно упростить следующим образом:

$$((?1)\)((\+|\-|*|/)(?1)(?2)((?3)(?1))|(0-9)(?(?4)))(?2)\)((?1)\)(?4))$$

Таким образом, продемонстрированные примеры показывают, что подобным алгоритмом можно пользоваться для поиска фрагментов текста и его обработки с помощью регулярных выражений, когда интуитивно неясно, как составлять регулярное выражение (подобрать КС-грамматику намного проще), например, при необходимости осуществить поиск лексем, в совокупности образующих контекстно-свободный язык. Это особенно полезно при проектировании трансляторов и дает широкие возможности для обработки различных строковых данных [3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пентус А. Е., Пентус М. Р. П25 Теория формальных языков: Учебное пособие. М.: Изд-во ЦПИ при механико-математическом ф-те МГУ. 2004. 80 с.
2. Мельников С.В. Perl для профессиональных программистов. Регулярные выражения. М: «Бином». 2007.190 с.

3. Смит Б. Методы и алгоритмы вычислений на строках: пер. с англ. Москва: ООО «И.Д. Вильямс». 2006. 496 с.
4. Фицджеральд М. Регулярные выражения. Основы: пер. с англ. М: ООО «И.Д. Вильямс». 2015. 144 с.

© Светлаков А.В., 2022.